

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. RAYMOND D. GARCIA

Associate Professor II

Apayao State College

rgarcia0407.asc@gmail.com

“ANG INFINITY AT ANG HANGGANAN NATIN”

Nagsimula ang lahat sa iisang tuldok,
Sa gitna ng guhit, doon ay nahuhubog.
Isang dimensyong tila walang pinagmulan,
Na may dala palang bigat ng kapalaran.

Binilang ang bituin sa gitna ng dilim,
“Infinity” na simbolo, may paninimdim.
Wala nang katapusan, wala na ring hanggan,
Isa itong sirkulong hindi maiiwasan.

Ngunit tayo ay tao na mayroong bilang,
May takdang panahon, may hiram na hiling lang.
Sa bawat segundong mabilis tumatakbo,
May hangganan din ang pintig ng ating puso.

Gusto nating abutin ang dulo ng langit,
Kahit ang matematika’y tila malupit.
Sa *calculus* ng buhay, tayo’y parang *limit*,
Sa sakit kumakapit, sa zero lumalapit

Ang pag-ibig ba ay isang *constant* sa buhay?
O *variable* na ‘di batid ang halagang taglay?
Sa serye at mga *set*, nabibigyang kulay
Ang hangganan ng ating pinagsasamahan

Sinusubukan nating sukating espasyo,
Ngunit ang utak ay naguguluhan dito.
Paano uunawain ang walang hanggan,
Kung ang hininga natin ay may katapusan?

Ang “x” at ang “y” ay mayrong sariling *axis*,
May linyang diretso, mayroong *analysis*.
Ngunit sa tadhana, wala namang *formula*,

Ang infinity ay nananatiling katha.

Minsan ang sandali ay tila tumitigil,
Ang agos ng oras ay parang nakapigil.
Doon na natatanaw ang kawalang-hanggan,
Sa iisang yakap na ayaw nang bitawan.

Kahit uniberso, patuloy sa paglaki,
May hangganan pa rin ba ang bawat sandali?
Ang infinity ay pangarap na bituin,
Na hindi na kailanman kayang yakapin.

Tanggapin na lang natin ang hangganan kwento,
Sa larangan ng math, doon nga ay totoo.
Ang mahalaga'y hindi ang dami ng bilang,
Kundi ang saysay ng buhay na nakalaan.

